

information du SIES

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

Créée en 1991 par Hubert Curien¹ et organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la Fête de la science est un rendez-vous annuel national. Plus d'un millier d'acteurs variés (musées, muséums, centres de sciences, planétariums, aquariums, jardins botaniques, associations, universités, établissements scolaires, organismes de recherche, entreprises, collectivités territoriales, bibliothèques, médiathèques) organisent à travers le territoire des animations et événements qui visent à sensibiliser les Français de tout âge à la science et à ses enjeux, de favoriser le partage des connaissances entre scientifiques et citoyens et de valoriser la communauté scientifique et ses productions. C'est une opération qui s'inscrit également, depuis 2017, dans la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) établie par les ministres en charge de la Recherche et de la Culture.

1. Hubert Curien fût ministre de la Recherche et de la Technologie de 1984 à 1986 et de 1988 à mars 1993. En 1991, il propose de fêter les dix ans du ministère en ouvrant ses jardins au public pour la première fois. Cet événement local préfigurera la manifestation Science en Fête qui sera créée l'année suivante.

LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Bilan de la fête de la science 2018

La Fête de la science répond à une ambition principale : éclairer les citoyens, leur donner les moyens de renforcer leur curiosité et leur esprit critique grâce à la démarche scientifique et de susciter des vocations, notamment chez les jeunes. Elle est également un élément important dans l'évaluation en matière d'enseignement supérieur et de recherche, puisque la part de la CSTI a été accrue dans cette évaluation (*encadré 1*). La Fête de la science 2019 s'est déroulée cette année du 5 au 13 octobre 2019 dans l'hexagone et du 9 au 17 novembre 2019 en Corse, en outre-mer et à l'international. Cette étude fait le bilan de la Fête de la science 2018.

CARTE 1 - Nombre total d'événements par région

Nombre d'événements

- de 350 à moins de 650
- de 250 à moins de 350
- de 150 à moins de 250
- de 100 à moins de 150
- de 20 à moins de 100
- moins de 20

Panorama général de la Fête de la science 2018

La Fête de la science 2018, ce sont près de 7 000 événements qui se sont déroulés du 6 au 14 octobre 2018 en métropole et du 10 au 18 novembre 2018 en outre-mer et à l'international, parfois sur plusieurs jours et/ou plusieurs fois dans la même journée. Parmi ces événements, 95,6% ont eu lieu en métropole, 4,2% en outre-mer et 0,2% à l'étranger, soit 7 événements. *In fine*, ce sont 3 272 événements distincts qui ont eu lieu au cours de la Fête de la science 2018 (*carte 1*), 2 618 événements étant ponctuels (*carte 2*) et 654 étant des événements

CARTE 2 - Nombre d'événements ponctuels par région

Nombre d'événements

- de 300 à moins de 500
- de 250 à moins de 300
- de 150 à moins de 250
- de 100 à moins de 150
- de 20 à moins de 100
- moins de 20

Remarque : le chiffre isolé correspond au nombre d'événements organisés à l'étranger.

CARTE 3 - Nombre d'événements d'envergure par région

d'envergure (carte 3), soit 20 % de l'ensemble des événements. La Fête de la science 2018 a proposé 10 283 animations en France et à l'étranger. L'ensemble de ces événements se répartissent entre 1 950 communes ou communautés de communes.

La Fête de la science 2018 est issue d'une longue tradition, puisque celle-ci est organisée depuis près de 30 ans. Près de 8 porteurs de projets sur 10 déclarent organiser régulièrement un événement (nouveau ou reconduit) pendant la Fête de la science. Cependant, sur l'ensemble des événements organisés en 2018, près d'un tiers seulement sont des reconstructions de ceux de 2017.

En 2018, la Fête de la science s'est déroulée pendant neuf jours, à partir du samedi 6 octobre en France métropolitaine et du samedi 10 novembre en outre-mer et à l'international. Le nombre d'événements organisés en métropole se situait surtout à la fin de la seconde semaine, le nombre maximum d'événements étant organisé le vendredi 12, puis le samedi 13 et le jeudi 11 (graphique 1) et, en outre-mer et à l'international, à l'orée du second week-end, notamment le jeudi 15 novembre et le vendredi 16 novembre (graphique 2).

Diversité des animations et des événements d'envergure, répartition des thématiques scientifiques proposées

Deux types d'événements constituent la Fête de la science, les événements ponctuels (une seule animation), qui se déroulent

GRAPHIQUE 1 - Répartition du nombre d'événements selon les différents jours en métropole

GRAPHIQUE 2 - Répartition du nombre d'événements selon les différents jours en outre-mer et à l'international

sur un lieu unique et les événements d'envergure, constitués de deux ou de plusieurs animations, qui se déroulent en un lieu unique ou sur des lieux différents (encadré 2).

Différents types d'animation sont imaginés au cours des événements ponctuels : il s'agit, pour 41 % d'ateliers expérimentaux, pour 16 % de visites de laboratoire, pour 15 % de conférences, pour 14 % d'expositions, pour 8 % de rencontres/débats, pour 4 % de spectacles et pour 3 % de jeux (graphique 3).

Dans la plupart des régions, l'animation la plus courante est l'atelier expérimental. Néanmoins, ce n'est pas le cas en région Centre-Val de Loire, où les expositions ont été privilégiées aux ateliers. Par ailleurs, les conférences ont été plus fréquentes dans les territoires extérieurs à la France et en

GRAPHIQUE 3 - Répartition selon le type d'animation proposées dans les événements ponctuels

TABLEAU 1 - Répartition selon le type d'animations proposées dans les événements ponctuels par région

	Nombre	Ateliers	Expositions	Jeux	Conférences	Rencontres/débats	Spectacles	Visites
Guadeloupe	15	67%	27%	0%	0%	0%	0%	7%
La Guyane	20	85%	5%	0%	5%	0%	0%	5%
La Réunion	49	49%	14%	8%	10%	2%	0%	16%
Martinique	15	13%	0%	7%	7%	13%	0%	60%
Mayotte	14	29%	14%	7%	14%	7%	14%	14%
Auvergne-Rhône-Alpes	488	40%	12%	4%	13%	9%	4%	17%
Bourgogne-Franche-Comté	78	40%	26%	4%	12%	8%	5%	6%
Bretagne	146	34%	13%	1%	15%	12%	1%	23%
Centre-Val de Loire	85	22%	27%	4%	18%	4%	2%	24%
Grand-Est	243	58%	17%	2%	10%	2%	5%	6%
Hauts-De-France	65	60%	17%	2%	6%	5%	2%	9%
Île-de-France	246	33%	16%	5%	13%	13%	6%	13%
Normandie	110	27%	15%	0%	20%	5%	1%	33%
Nouvelle-Aquitaine	301	34%	11%	3%	23%	9%	6%	14%
Occitanie	279	34%	10%	3%	15%	11%	5%	22%
Pays de la Loire	92	52%	15%	2%	11%	4%	0%	15%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	288	51%	11%	2%	14%	7%	5%	11%
International	7	29%	14%	0%	29%	14%	14%	0%
Total	2 541	1 037	349	80	368	198	105	404

Remarque : le total ne correspond pas à la totalité des événements ponctuels organisés, certaines animations n'ayant pas été spécifiées dans l'open agenda par les porteurs de projet.

Nouvelle-Aquitaine. Enfin, la Normandie, le Centre-Val de Loire, la Bretagne et, tout particulièrement, la Martinique se distinguent avec une part beaucoup plus importante de visites de laboratoire parmi leurs animations que dans les autres territoires géographiques (tableau 1).

Au sein des événements d'envergure, 7 665 animations ont été réalisées (en moyenne, chaque événement d'envergure comportait 21 animations, la moitié des événements en comportant plus de 14). Le nombre d'animations étant multiples pour chaque événement, le type d'animations rencontrées dans les événements d'envergure est moins tranché que pour les événements ponctuels. Néanmoins, comme pour les événements ponctuels, l'animation principalement proposée au sein des événements d'envergure est l'atelier expérimental (pour trois animations sur dix); viennent ensuite les expositions et les jeux (pour deux animations sur dix), puis les conférences, les rencontres/débats et les visites de laboratoire (pour près d'une animation sur dix), les spectacles représentant moins d'une animation sur dix (graphique 4).

Les événements d'envergure sont constitués de plusieurs animations. Ils prennent des formes diverses : en 2018, plus de quatre événements d'envergure sur dix, soit 280 événements, sont des festivals, c'est-à-dire des événements organisés autour d'activités associant le spectacle, les arts ou les loisirs; trois sur dix, soit 174 événements, sont des

GRAPHIQUE 4 - Répartition selon le type d'animation proposées dans les événements d'envergure

villages des sciences, événement proposé sur un lieu unique, au cœur des villes et des villages, sous chapiteaux ou tentes et environ deux événements d'envergure sur dix, soit 124 événements, sont des parcours scientifiques, événement réalisé autour d'une thématique ou d'une quête. Les salons ou les autres événements multi-animations, comme les événements avec deux à quinze animations organisés par des enseignants au sein des écoles, représentent, chacun, moins d'un événement d'envergure sur dix, soit, respectivement, 31 et 44 événements (graphique 5). Les festivals sont donc les événements d'envergure proposés le plus souvent lors de la Fête de la science. C'est notamment le cas dans les régions Bourgogne-Franche-Comté,

GRAPHIQUE 5 - Répartition selon le type d'événements proposés dans les événements d'envergure

Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et Provence-Alpes-Côte d'Azur, les deux tiers des festivals ayant lieu dans ces régions. La majeure partie des villages des sciences² se retrouve, pour leur part, surtout en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi en Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur et les parcours scientifiques, en Auvergne-Rhône-Alpes et également, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans le Grand-Est. Les salons sont concentrés en Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et Ile-de-France (tableau 2).

² À noter, néanmoins, qu'un village des sciences prévu, d'une part, pour un public scolaire et, d'autre part, pour le grand public, n'est comptabilisé qu'une fois, contrairement aux autres types d'événements.

TABEAU 2 - Répartition selon le type d'événements proposés dans les événements d'envergure par région

Région	Nombre	Village des sciences	Parcours scientifique	Autre événement multi-animations	Salon	Festival
Guadeloupe	4	2	1	1	0	0
Martinique	1	1	0	0	0	0
La Guyane	9	1	8	0	0	0
La Réunion	4	2	1	0	0	1
Mayotte	1	0	0	0	0	1
Polynésie Française	1	0	1	0	0	0
Île-de-France	33	8	7	1	6	11
Centre-Val de Loire	23	9	3	1	0	10
Bourgogne-Franche-Comté	113	34	1	3	0	75
Normandie	28	9	3	1	1	14
Hauts-de-France	24	11	5	6	0	2
Grand-Est	52	15	17	1	1	18
Pays de la Loire	12	3	1	3	0	5
Bretagne	59	5	2	4	7	41
Nouvelle-Aquitaine	33	6	8	6	0	13
Occitanie	68	21	15	8	0	24
Auvergne-Rhône-Alpes	119	28	33	2	14	42
Provence-Alpes-Côte d'Azur	69	19	18	7	2	23
Corse	0	0	0	0	0	0
Total	653	174	124	44	31	280

Remarque : le total ne correspond pas à la totalité des événements d'envergure organisés, le type d'évènement n'ayant pas été spécifié dans l'open agenda par les porteurs de projet.

GRAPHIQUE 6 - Répartition selon la thématique scientifique proposée

GRAPHIQUE 7 - Répartition selon la thématique scientifique proposée

Remarque : ce graphique représente les thématiques proposées par région, en tenant compte des proportions globales de chaque thématique proposée.

Les thématiques scientifiques mises en lumière dans ces différents événements sont également très variées, plusieurs thématiques pouvant se rencontrer sur le même événement. La thématique des sciences de l'environnement se retrouve dans près de quatre événements sur dix. À part égale, les thématiques des sciences de la terre, de l'univers et de l'espace, des sciences exactes (mathématiques, physique, chimie) et des sciences de la vie et de la santé représentent, chacune, trois thématiques sur dix proposées dans les événements. Enfin, les sciences numériques, les sciences humaines et sociales et les sciences de l'ingénieur concernent, chacune, deux événements sur dix (*graphique 6*).

Les thématiques scientifiques au programme dans les différents territoires géographiques sont très spécifiques selon ces territoires. Sur chaque événement, plusieurs thématiques sont souvent proposées. À l'international, comme à Mayotte, la préférence est donnée pour sept événements sur dix aux sciences du type « mathématiques, physique et chimie ». Cette thématique scientifique est aussi très présente en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France, où elle concerne quatre événements sur dix. En Guadeloupe et en Martinique, la préférence est donnée, pour six événements sur dix, aux sciences environnementales. Cette thématique représente également cinq événements sur dix en Bourgogne-Franche Comté, Hauts-de-France et Bretagne et quatre événements sur dix en Occitanie et à La Réunion. En Guadeloupe, sept événements sur dix ont trait aux sciences de la terre, de l'univers et de l'espace. Cette thématique est également très souvent proposée en Guyane et à l'international (pour six événements sur dix) et, dans une moindre mesure, en Martinique (pour quatre événements sur dix). Les sciences de la vie et de la santé sont intégrées dans près de cinq événements sur dix dans les Hauts-de-France et en Guyane et pour quatre événements sur dix à l'international. Les sciences numériques, les sciences humaines et sociales et les sciences de l'ingénieur sont des thématiques moins souvent présentes au sein des différents événements. Chacune d'entre elles se retrouvent néanmoins dans six événements sur dix à l'international (*graphique 7*).

TABLEAU 3 - Fréquentation par public, le week-end et en semaine

Type de publics	Fréquentation en semaine			Fréquentation le week-end			Fréquentation totale		
	Fréquentation des publics	Part sur la fréquentation scolaire	Part sur l'ensemble des fréquentations	Fréquentation des publics	Part sur la fréquentation scolaire	Part sur l'ensemble des fréquentations	Fréquentation des publics	Part sur la fréquentation scolaire	Part sur l'ensemble des fréquentations
Maternelle	9 694	4,2	2,7	586	2,1	0,1	10 280	4,0	1,1
Primaire	103 899	44,9	29,0	12 142	44,1	2,2	116 041	44,9	12,9
Collège	69 955	30,3	19,5	10 404	37,8	1,9	80 359	31,1	8,9
Lycée	47 658	20,6	13,3	4 388	15,9	0,8	52 046	20,1	5,8
Public scolaire	231 206	100	64,6	27 520	100	5,1	258 726	100	28,7
Grand public	126 923		35,4	515 651		94,9	642 574		71,3
Total	358 129		100	543 171		100	901 300		100

Quel est le public ayant participé à la fête de la science 2018 ?

Un tiers des événements donnaient accès à un public scolaire, les deux tiers étant ouverts uniquement au grand public.

La fréquentation totale sur l'ensemble des 2009 événements pour lesquels une réponse a été donnée à l'enquête (encadré 3) durant toute la durée de la Fête de la science 2018 est estimée à 900 000 visites (358 100 visites, soit 40 %, la semaine et 543 200 visites, soit 60 %, le week-end), les visiteurs pouvant participer à plusieurs événements, en semaine, comme le week-end.

Sans surprise, ce sont les publics scolaires qui fréquentent très largement les événements en semaine, le public non scolaire privilégiant fortement le week-end. En semaine, 231 200 enfants de la maternelle au lycée ont participé à un événement avec leur établissement, contre seulement 27 500, soit près de dix fois moins, le week-end. Pour le public non scolaire, ils étaient 126 900 en semaine, contre 515 700 en week-end.

Parmi les enfants, venus avec leur établissement la semaine ou en famille le week-end, la plus grande part était à l'âge de l'école primaire (pour environ 45 % d'entre eux), tandis que près d'un tiers était à l'âge du collège, deux sur dix à l'âge du lycée et moins d'un sur dix à l'âge de la maternelle (tableau 3).

Les événements proposés ciblaient une ou plusieurs catégories de publics. Ainsi, près de 70 % des événements visaient notamment les familles. La moitié d'entre eux étaient adaptés aux étudiants, un pourcentage équivalent visait, notamment, les seniors. Ils étaient adaptés aux publics scolaires pour 40 % d'entre eux. Plus précisément, parmi les événements destinés

à des enfants en âge scolaire, 13 % des événements étaient annoncés comme adaptés aux enfants de l'âge de la maternelle, 48 % à ceux de l'âge de la primaire, 58 % aux enfants de l'âge du collège et 17 % aux jeunes de l'âge du lycée, plusieurs de ces publics pouvant être visés simultanément.

L'accessibilité des événements à un public en situation de handicap a été assez difficilement réalisée au cours de la Fête de la science 2018, puisque les trois quarts des événements n'offraient aucune accessibilité particulière et, seulement un quart des événements offrait une accessibilité aux personnes ayant un handicap moteur. Les événements étaient, dans leur ensemble, très peu adaptés aux autres handicaps : la traduction en langue des signes n'a été proposée que pour un pourcentage des événements, l'accessibilité pour les handicapés visuels pour à peine trois pourcents, celle pour les handicapés auditifs pour environ cinq pourcents des événements et celle pour les handicapés psychiques pour sept pourcents des événements (tableau 4).

La durée moyenne de visite par visiteur et par événement a été estimée par les organisateurs à 1 heure et 29 minutes en semaine et à 1 heure et 22 minutes le week-end. La semaine, la moitié des événements ont dépassé une heure et demie de visites, alors que le week-end, la moitié des événements ont dépassé une heure. Par ailleurs, le week-end, le grand public est demeuré légèrement

plus longtemps, en moyenne, sur les animations (1 heure et 27 minutes), mais la moitié de ces visites ont été effectuées en moins de 13 minutes. Sur un événement ponctuel, la durée moyenne de visite a été estimée à 56 minutes en semaine et à 36 minutes le week-end. Sur un événement d'envergure, la durée moyenne de visite a été estimée à 1 h en semaine et 58 minutes en week-end³, soit sensiblement le même temps sur les deux périodes.

Accompagnement dans la mise en place et la mise en œuvre des événements 2018

La préparation et l'animation de ces divers événements ont nécessité de multiples collaborations. Pour un quart d'entre eux, les événements ont été préparés avec des personnels pédagogiques ; de même, un quart d'entre eux ont été préparés avec des chercheurs et près d'un quart également avec des médiateurs. Deux événements sur dix ont été préparés avec des bénévoles, mais aussi avec de nombreux autres acteurs : agents administratifs et culturels, animateurs, bibliothécaires, responsables de médiathèques et conservateurs, artistes et comédiens, illustrateurs, conteurs

3. Les durées moyennes de visite sont des estimations réalisées par les porteurs de projet indépendamment du type d'événements considérés.

TABLEAU 4 - Accessibilité selon le type de handicap

Type de handicaps	Nombre d'événements	Part sur l'ensemble des événements
Langue des signes	36	1,1
Handicap visuel	95	2,9
Handicap auditif	146	4,5
Handicap psychique	234	7,2
Handicap moteur	847	25,9
Pas d'accessibilité particulière	2 426	74,1

et guides, élèves et parents d'élèves de tout âge, étudiants, doctorants et enseignants. Des journalistes, communicants et élus ont également participé à la mise en place de divers événements. De façon plus ponctuelle, des apiculteurs, agriculteurs et jardiniers ont également contribué à la préparation de ces événements, ainsi que des conseillers en énergie, des architectes et plusieurs médecins et dentistes. De façon ponctuelle, mais notable, des volontaires en service civique et des retraités ont également aidé à la mise en œuvre des divers événements organisés au cours de la Fête de la science 2018 (tableau 5).

Par ailleurs, divers partenaires ont été impliqués dans la mise en œuvre des différents événements qui se sont tenus au cours de la Fête de la science 2018. Près de la moitié des événements se sont déroulés en partenariat avec un laboratoire ou un organisme de recherche et près de la moitié des événements se sont faits en partenariat avec un ou plusieurs autres partenaires. Pour deux événements sur dix, il s'agissait d'un partenariat avec une association, pour un événement sur dix, d'un partenariat avec une structure institutionnelle (ministère, mairie, conseil départemental, conseil régional...), un établissement d'enseignement (université, école d'ingénieur,

école...) ou une structure culturelle (musée, centre de sciences, aquarium...). Par ailleurs, des entreprises et des médias ont participé à la réalisation de centaines d'événements. Enfin, de nombreux autres partenariats ont été signalés : des bénévoles, des artistes, auteurs et éditeurs, conteurs, comédiens, designers et auteurs de bande dessinée, des bibliothèques et médiathèques, des offices de tourisme, mais aussi des librairies, cafés et cafés-librairies. Des mutuelles et entreprises nationales se sont également impliquées dans certains événements. De façon plus ponctuelle, mais notable, des partenariats se sont également noués avec la police scientifique et la Direction générale de l'Armement (tableau 6).

**Géraldine Seroussi, MESRI-SIES,
Élodie Cheyrou, MESRI-SPFCO,
Jasmine Kas, MESRI-SIES**

TABLEAU 5 - Personne ayant accompagné la mise en place des différents événements

	Nombre d'événements	Part sur l'ensemble des événements
Personnels pédagogiques	825	25,2
Chercheurs	822	25,1
Médiateurs	738	22,6
Bénévoles	666	20,4
Autre	551	16,8

TABLEAU 6 - Liste des partenariats réalisés pour les différents événements

	Nombre d'événements	Part sur l'ensemble des événements
Laboratoire de recherche ou structure scientifique (organisme de recherche...)	1 218	47,3
Structure partenaire (hors labo)	1 609	49,2
Association	590	18
Structure institutionnelle (ministère, mairie, conseil, département, conseil régional...)	415	12,7
Établissement d'enseignement (université, école d'ingénieurs, école...)	390	11,9
Structure culturelle (musée, centre de sciences, aquarium...)	332	10,1
Entreprise	216	6,6
Média	131	4
Autre	168	5,1

Encadré 1 : De la nécessité de l'évaluation

L'enjeu de disposer d'un dispositif national de mesure et d'évaluation de la Fête de la science est d'accroître la visibilité et la valorisation des actions menées, de bénéficier d'une vue nationale de l'événement et de situer chaque territoire par rapport à des indicateurs nationaux. Ce dispositif est rendu nécessaire en raison de l'importance de l'évaluation dans la conduite des politiques publiques qui intègre le renforcement de la culture scientifique dans le pilotage national de la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle (CSTI).

Les coordinations régionales assurent la mise en place, la communication et l'évaluation de la programmation événementielle annuelle sur leur territoire ; le ministère conçoit le cadre commun et pilote la coordination nationale. Il s'agit d'une relation de partenariat entre l'État et un réseau professionnel de coordinations régionales, acteurs de la CSTI, en lien avec un réseau local d'acteurs et de collectivités territoriales.

Encadré 2 : Définition des types d'événements d'envergure pour l'enregistrement des projets

Village des sciences : événement de plus de 15 animations, sur un lieu unique, proposé au cœur des villes et villages, sous chapiteaux ou tentes.

Festival : événement de 2 à plus de 15 animations, sur un ou plusieurs lieux, organisé annuellement, autour d'activités associant le spectacle, les arts ou les loisirs.

Parcours scientifique : événement de 2 à plus de 15 animations, sur un ou plusieurs lieux, sur un ou plusieurs jours, autour d'une thématique ou d'une quête.

Salon : événement de 2 à 15 animations, sur un lieu unique.

	Un seul lieu (avec une adresse unique)	Plusieurs lieux
Une seule animation	Événement ponctuel	
De 2 à 15 animations	Salon	Festival
	Festival	Parcours scientifique
Plus de 15 animations	Parcours scientifique	
	Village des sciences	Festival
	Festival	Parcours scientifique
	Parcours scientifique	

Encadré 3 : Enquête de fréquentation 2018

Il s'agit ici du résultat d'une enquête numérique, mise en place par le MESRI/SIES et menée au cours de l'année 2018, qui fait suite à une expérimentation lancée en 2017 et à des enquêtes précédemment réalisées par certaines coordinations régionales dans leur région, notamment par le Dôme à Caen. Les évolutions mises en oeuvre dans l'enquête 2018 par rapport à celle de 2017 sont le résultat d'un travail collaboratif en groupes de travail avec des représentants des coordinations régionales de la Fête de la science. Le questionnaire d'enquête est constitué de trois parties : une cartographie descriptive des événements, une nouvelle mesure des indicateurs posés en 2017, à savoir la fréquentation des publics et la durée moyenne de visite et une nouvelle partie avec des indicateurs qualitatifs, des anecdotes et des reportages photos ou vidéos.

L'enquête 2018 consiste en l'envoi d'un questionnaire par la coordination nationale aux porteurs de projet. Ce dispositif national d'enquête consiste en un formulaire en ligne avec une partie pré-remplie, formulaire d'enquête envoyé par e-mailing avec relances automatisées et en une plateforme de suivi des taux de réponse, au niveau régional et national.

L'exploitation des données, réalisée par le ministère avec l'aide de l'ENSAI Junior Consultant (www.ejc.fr), permet l'établissement de bilans régionaux et d'un bilan national avec pour objectifs, une cartographie des projets et la mesure d'indicateurs spécifiques, notamment la fréquentation et la durée moyenne des visites.

Les événements inclus dans l'enquête sont les événements ayant eu lieu sur toute la France (métropole et outre-mer) et à l'étranger, enregistrés dans l'agenda national de la Fête de la science 2018 et résultant de la consolidation des agendas gérés au niveau de chaque région, dont au moins une date s'inscrit dans celles de la Fête de la science.

Les résultats descriptifs portent sur l'ensemble des événements ; les résultats portant sur la fréquentation du public sont issus de l'exploitation des seuls résultats pour lesquels une réponse a été donnée. Au total, 2 009 réponses au questionnaire ont été recueillies, soit un taux de réponse national de 61,4 %. À noter que les taux de réponse sont très variables selon les régions, allant de 0 % à 100 % (de 0 % à 81 % en outre-mer et de 40 % à 100 % en métropole).

Atlas régional

Cet atlas présente les effectifs d'étudiants inscrits dans les établissements et les formations de l'enseignement supérieur, recensés dans les systèmes d'information et enquêtes du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, des ministères en charge de l'Agriculture, de la Santé, des Affaires sociales, des Sports et de la Culture.

Le jeu de données historiques sur les étudiants inscrits de 2001-2002 à 2017-2018 localisés au niveau des communes, unités urbaines, départements, académies et régions est disponible à l'adresse suivante :

<https://publication.enseignement-sup-recherche.gouv.fr/atlas/>

Prochaines échéances de la Fête de la science

- une note d'information « Bilan de la Fête de la science 2019 » au printemps 2020
- les dates de la prochaine édition en 2020 : du 2 au 12 octobre en France métropole et du 6 au 16 novembre en outre-mer et à l'international